

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

umumpedagogik va maxsus prinsiplarga tayangan holda mashg'ulot o'tkazish kabilarga alohida etibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Jiyanov O.M. Methods of improving the physical fitness of young hand-to-hand fighters// Eurasian Journal of Sport Science 2023; 1(2): B-176-179.
2. Jiyanov O.M. 11-12 yoshdagi qo'l jangi kurashchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus jismoniy tayyorgarlikning roli //Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_7-son. B-713-718.
3. Жиянов О.М. Бошланғич тайёргарлик босқичда ёш кўл жангчиларнинг ўқув машғулотларини режалаштириш// Fan – sportga №4/2023. B-50-52.
4. Jiyanov O.M. 10-12 yoshli qo'l jangichilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholashga yangicha yondoshuvlar// "Gimnastika sport turlarini rivojlantirishni zamonaviy muammolari va istiqbollari" Xalqaro ilmiy - amaliy anjumani to'plami. - Toshkent: 2024. B-283-285.

UDC: 796.835:015.132

MONITORING OF TRAINING LOADS IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG HAND-TO-HAND FIGHTERS

Jiyanov Oxunjon Mirzakhmadovich

PhD researcher at the Uzbekistan State University of Physical Education and Sport

Uzbekistan, Chirchik city

E-mail: oxunjonjiyanov30@gmail.com

Annotation: This thesis presents proposals and recommendations for monitoring physical loads in improving the training level of 10–12-year-old hand-to-hand fighters.

Key words: resting heart rate, maximum heart rate, heart rate reserve, working increase of heart rate, relative increase of heart rate.

УДК: 796.835:015.132

КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ РУКОПАШНИКОВ

Джиянов Охунжон Мирзахмадович

докторант Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

Узбекистан, г. Чирчик

E-mail: oxunjonjiyanov30@gmail.com

Аннотация: В данной тезисе изложены предложения и рекомендации по контролю физических нагрузок в повышении уровня подготовки рукопашников 10–12 лет.

Ключевые слова: частота сердечных сокращений в состоянии покоя, максимальная частота сердечных сокращений, резерв частоты сердечных сокращений, рабочий прирост частоты сердечных сокращений, относительный прирост частоты сердечных сокращений.

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDUCHILARDA O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONINING PEDAGOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Jumagulova Aziza Abduljalil qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

II-bosqich tayanch doktaranti, O'zbekiston, Chirchiq sh.

aziza96m@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada, yosh dzyudochilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda o‘yin uslubidan foydalanishga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Texnik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, o‘yin uslubi.

Kirish. Dzyudo nazariyasi va metodikasi sohasida ilgari ham malakali sportchilarni tayyorlash masalasida jumladan: yosh dzyudochilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish, ularning funksional holatini aniqlash, mashg‘ulotlarda texnik harakatlarga o‘rgatishda harakatli o‘yinlarni tadqiq qilish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Biroq, yosh dzyudochilar tayyorlashning boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida harakatli o‘yinlardan foydalanish orqali jismoniy tayyorgarligi shu bilan bir qatorda texnik ko‘nikmalarini o‘zaro bog‘liklikda shakllantirish muammolari yetarli darajada yoritib berilmagan, shu bilan bir qatorda bu bo‘yicha metodikalar ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

10-12 yoshli bolalarga mashg‘ulotlarga mos harakatli o‘yinlar berilishi bu mashg‘ulotning asosi hisoblanadi. Shuning uchun bu bosqichning asosiy dasturida o‘yinlar boshqa materiallarga isbatan ko‘proq o‘rin egallashi lozim. Buning asosiy maqsadi dasturga kiritilgan har xil usullarni bolalar turli o‘yinlar orqali osonroq idrok qiladilar va o‘zlashtiradilar [136; 97-99-b.].

Dolzarbli. Kurashchining texnik tayyorgarligi uning mahoratini oshirish va yuqori natijalarga erishishga qaratilgan uzluksiz jarayondir. [43; 255-b.].

Dzyudochining texnik tayyorgarligi ikkiga ya‘ni, umumiy va maxsus texnik tayyorgarlikka ajratiladi. Umumiy texnik tayyorgarlik yordamchi sport turlaridagi har xil harakat malakalari hamda ko‘nikmalarini egallashga, maxsus texnik tayyorgarlik sport kurashida texnik mahoratga erishishga qaratilgan bo‘ladi. Sport kurashida texnik tayyorgarlik bir qator murakkab vazifalarni hal etishga yo‘naltirilgan [42; 32-35-b.].

O‘yin tajribasi murakkab taktik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Biroq, tizimli mashg‘ulotlarsiz bu tajriba to‘liq bo‘lmaydi va sportchining o‘z salohiyatini to‘laqonli ro‘yobga chiqarishiga imkon bermaydi. Sportdagi muvaffaqiyat ko‘p jihatdan sportchining turli xil o‘yin vaziyatlarida, ayniqsa raqib bilan qarama-qarshilik va jismoniy yukni oshirish sharoitida turli xil texnik usullardan samarali foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi. Texnikani yaxshi egallash sportchining har tomonlama tayyorgarligining ajralmas qismidir [51; 125-130-b.].

Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilar muvofiqlashtirish va chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan oddiy o‘yinlarni o‘rganadilar. Asta-sekin o‘yinlarning murakkabligi oshadi va sportchilar murakkab texnik elementlarga o‘tadilar. Mashg‘ulotning boshida o‘tkaziladigan o‘yinlar dzyudochini tayyorlashda asosiy rol o‘ynaydi. Ular mushaklarni isitadi, muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va tanani yanada kuchli yuklarga tayyorlaydi [142; 487-488-b.].

Tadqiqotning borishi. Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida dzyudochilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonida ularning texnikasini hamda jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda harakatli o‘yinlarni integratsiyalash talabi ortib bormoqda. Bu o‘z navbatida harakatli o‘yinlar orqali yosh sportchilarni sportga qiziqishini oshirish, dzyudoning bazaviy elementlarini o‘rganishini osonlashtirish va yuklamani yengillashtirish imkonini beradi. Ana shu komponentlar, pedagogik kuzatuv davomida aniqlanganidek, yosh dzyudochilarda o‘ta zaif shakllangan ekan. Ushbu holatni e‘tiborga olgan holatda biz 30 nafar mutaxassis-trener bilan suhbat-so‘rovnoma o‘tkazdik.

1-jadval.

“Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda o‘quv – mashg‘ulot jarayonining pedagogik asoslarini takomillashtirish” mavzusida o‘tkazilgan anketa-so‘rovnoma

№	Savollar	1-javob	2-javob	3-javob	4-javob
---	----------	---------	---------	---------	---------

1	Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlariga bolalarni dzyudoga necha yoshdan boshlab qabul qilish kerak deb hisoblaysiz?	8 yoshdan	9 yoshdan	10 yoshdan	
		5	8	17	
2	Mashg'ulotning qaysi qismida harakatli o'yinlardan foydalanasiz?	kirish	asosiy	yakuniy	
		2	0	28	
3	Mashg'ulotlarda harakatli o'yinlarga qancha vaqt ajratasiz?	5-10 daqiqa	10-15 daqiqa	15-20 daqiqa	h.o'.v.a
		0	7	22	1
4	Boshlang'ich tayyorgarlik guruhi mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan haftada necha marta foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz?	Har bir darsda	Haftasiga 1-2 marta	bir oyda 2 marta	m.u.f.
		23	7	0	0

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlariga bolalarni dzyudoga necha yoshdan boshlab qabul qilish kerak deb hisoblaysiz? - savoliga 30 ta respondentdan 5 tasi 8 yoshdan, 8 tasi 9 yoshdan, 17 tasi 10 yoshdan deb javob bergan. Bundan 10 yoshdan bolalarni dzyudoga qabul qilish kerakligi ko'rinib turibdi.

Mashg'ulotning qaysi qismida harakatli o'yinlardan foydalanasiz? – savoliga 2 tasi kirish qismiga va 28 tasi yakuniy qismiga javobini berishgan. Odatda harakatli o'yinlar mashg'ulotning asosiy qismidan keyin o'tkazilishi o'z isbotini topgan. Bu yerda ham buni yaqqol ko'rishingiz mumkin.

Mashg'ulotlarda harakatli o'yinlarga qancha vaqt ajratasiz? – savoliga 7 tasi 10-15 daqiqa, 22 tasi 15-20 daqiqa hamda 1 tasi harakatli o'yinlarga vaqt ajratmayman deb javob berishgan.

Harakatli o'yinlar minimal 10-15 daqiqadan maksimal 25-30 daqiqagacha o'tkazilishi maqsadga muvofiq. O'rta hisobda mashg'ulotlarda 15-20 daqiqa ajratish eng to'g'ri tanlov ekanligini bilib olsak bo'ladi.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhi mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan haftada necha marta foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz? – savoliga 7tasi haftasiga 1-2 marta, 23 tasi har birdarsda javobini berishgan. Yosh dzyudochilar uchun albatta har bir mashg'ulotda harakatli o'yinlarda keng va ommaviy foydalanish, ularning ham jismoniy rivojlanishiga hamda texnik usullarni tezroq o'rganishiga sababchi bo'ladi. Bunda usullarga yaqinlashtiruvchi sifatlarni rivojlantiruvchi o'yinlarni tanlash alohida ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, o'yinlar mashg'ulotni qiziqarli va rang-barang qiladi, bu esa bolalarga keyingi mashg'ulotni intiqlik bilan kutishga yordam beradi. O'yin orqali bolalar jismoniy qobiliyatlari qanday rivojlanayotganini sezmasdan intuitiv ravishda yangi harakatlar va taktikalarni o'rganadilar. Jamoaviy o'yinlar muloqot qobiliyatlarini, jamoada ishlashni va raqiblarga hurmatni rivojlantirishga yordam beradi. O'yindagi muvaffaqiyat bolaning o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi va uni keyingi yutuqlarga undaydi. Har bir tanlangan o'yinlar xavfsiz bo'lishi va murabbiy tomonidan nazorat qilinishi kerak. Bolalarni qiziqtirish uchun o'yinlarni muntazam ravishda o'zgartirish lozim. O'yinlar bolalarning yoshi va jismoniy imkoniyatlariga moslashtirilishi kerak. Do'stona va qo'llab-quvvatlovchi mashg'ulot muhitini yaratish maqsadga muvofiq. O'yinlar yordamida o'tilgan dzyudo mashg'uloti bolalar uchun nafaqat foydali, balki qiziqarli qilish mumkin. O'yinlar shunchaki o'yin-kulgi emas, ular o'rganish va rivojlanish uchun kuchli vositadir.

Adabiyotlar:

1. 2022-yil 20-iyundagi "Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-286-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-6074088>
2. Abdullayev Sh.A. Yosh kurashchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari. //O'quv-uslubiy qo'llanma. T., 2012. 32-35 b.
3. Бакиев З.А., Тастанов Н.А. Индивидуализация технико-тактической подготовки борцов на основе автоматизированного анализа соревновательной деятельности // Педагогика таълим. – Тошкент, 2008.- №3. – Б. 125-130.
4. Karimov X.A. Harbiy oliy ta'lim muassasalari kursantlarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish. "Fan-sportga" j. 2024. №6. 31 b.
5. Sh.A.Baxodirov, S.S.Shukurova. Dzyudo mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarini qo'llash metodikasi. "Milliy sport turlari, etnosport va uning nazariy-amaliy muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (pedagogika fanlari doktori, professor Usmonxo'jayev Tal'at Saidovichning 90 yilligiga bag'ishlanadi). O'zDJTSU. Chirchiq 2022. 819 b.
6. Чесноков Н.Н., Красников А.А., Петров С.В., Краус Т.А., Гониянц С.А. – Теория и методика борьбы на поясах. Учебное пособие. 2015. – С. – 255.

DEVELOPING PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF THE EDUCATION-TRAINING PROCESS OF JUDOKES AT THE PRIMARY TRAINING STAGE

Jumagulova Aziza Abdujalil kizi

Uzbek State University of Physical Education and Sports
2nd-cycle doctoral student, Uzbekistan, Chirchik city.

aziza96m@gmail.com

Annotation: The article focuses on the use of game style in improving the technical and physical training of young judo players.

Keywords: Technical training, physical training, game style.

MUNDAREJA, СОДЕРЖАНИЕ, CONTENT

KIRISH	4
I-SHO‘BA. SPORT MASHG‘ULOTLARIDA INNOVATSIYALAR VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR	5
Ш.Ш.Газиев Современные Подходы К Физической Подготовке Детей В Дзюдо	5
X.X.QURBONOV Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofalarga yuguruvchilar mashg‘ulotlarini tashkil etish tavsifi	8
Z.A.ABDULXAYEVA Malakali voleybolchilarning o‘yin faoliyatida to‘p uzatish aniqligini maxsus va o‘yinsimon mashqlar yordamida oshirish	13
A.AKBAROV, B.B.MUSAEV, Z.X.YUSUPOVA Sport tadqiqoti natijalari o‘zgarishi ishonchliligini hisoblashning blokli sxemasi	26
T.R.ANARBAYEV, I.I.SHAGIYEV Erkin kurashda reaksiya tezkorligini aniqlash yo‘llari	21
A.Ч.МАМАТРАИМОВ Спорт такомиллашуви босқичидаги футболчиларни мусобақа фаолиятига таъсир этувчи асосий омилларни ўрганиш	25
A.B.AZIZOV Malakali yunon-rum kurashchilarining jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali nazorat qilish	26
G.S.KARIMOVA, N.S.KURBONOVA Badminton sport mashg‘ulotlarida innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati	30
E.I.BAYTURAYEV Kurashchilarning mashg‘ulotida umumiy va maxsus tayyorgarligi	33
A.A.BOLTAEV Yuqori malakali voleybolchilarda mashg‘ulot davomida jismoniy ko‘rsatkichlari turli yuklamalar ta‘sirida o‘zgarishi	36
J.M. ERGASHEV Boksda fazalar bo‘yicha burchak qiymatlarining ahamiyati	40
A.K.ЭШТАЕВ Использование нестандартных средств в силовой подготовке гимнастов	43
F.K.YULDASHEV, F.D.RAXIMBOYEV Innovatsion kontaktsiz fitness boks - samarali fitness texnologiya	47
G.TUGANBAEV Optimization of training loads for improved defensive technical movements in qualified handball players	51
G.S. KARIMOVA Badminton sport mashg‘ulotlarida innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati	53
B.F.IKRAMOV Eshkak eshuvchilarning tezkor kuch tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligi	56
I.I.AHMEDOV Suzish texnikasini tahlil qilishda taqiladigan biomexanik sensorlardan foydalanish	58
I.M.MIRZAQULOV Taraqqiyot strategiyasida aholini sog‘lomlashtirish siyosati	60
S.Q.KARIMOV Kurashchi talabalarga mashg‘ulotlarda yuklamalar berishning samarali yo‘llari	64
A.M.DJO‘RABAYEV, R.T. KAZOQOV Fijital futbolda innovatsion texnologiyalar	69
V.M. KORBUT Eshkak eshish sportida umumiy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	72
S.S.ABDUQAHHOROV Futbolchilarda kuch sifatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	74
X.X.MADAMINOV Sport ta‘limida zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash orqali o‘qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish	77
I.J.MAXAMATOV Kurashchilarning texnik harakatlarini o‘stiruvchi ba‘zi mashg‘ulotlar	80
H.D.SULTONOV Kurash sportining texnik va taktik tizimini ishlab chiqish	82
Ш.Н.КУРБОНОВ Курашчиларда техник-тактик ҳаракатларни сифатли бажаришда бўшаштирувчи махсус машқлар мажмусидан фойдаланиш	85

SH.Y.QIYOMOVA Yengil atletika sportchilarining chidamkorligini rivojlantirishda ishlab chiqilgan mashg'ulot dasturining samaradorligi	90
J.R.MURATOV Effectiveness of video analysis in technical-tactical preparation of wrestlers	95
SH.N.MUXSINOV Yosh gandbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish vosita va uslublari optimallashtirish hamda tayyorgarlik darajasini nazorat qilish	97
N.A.JO'RAQOBILOV Maxsus mashqlardan foydalangan holda malakali dzyudochilarning texnik va jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish	101
D.R.NORKULOV Basketbolchilarni rag'batlantirish va faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida reyting tizimi hamda mukofotlash mexanizmlarini joriy etish metodologiyasi	104
М.ОЛИМОВ Малакали қисқа масофаларга югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик босқичи, даврларида машғулотлар мазмуни ва юкламаларнинг тақсимланиши	107
М.ОПТИКОВА Методические особенности развития гибкости, подвижности в суставах	111
O.Z.PIRMATOV Futbolchilarni chidamkorligini oshirish	114
М.ПУЛАТОВА, Ж.АСАТУЛЛАЕВ, Ш.ХАЙДАРОВ Роль энергетических систем в обеспечении работоспособности спортсменов в греко-римской борьбе	116
A.X.TAYMURATOV, Q.Q.RASULOV Kurashchilarning tezkor-kuch sifatini harakatli o'yinlar yordamida rivojlantiruvchi	118
D.A.RISKULOV Tog' chang'isida xavfsizlik texnikasi va sportchilarning himoyasi	122
A.Q.ADILOV, D.E.KARIMBERDIYEV Sport kurashida musobaqa bellashuvlarida kurashchilarning texnik-taktik harakatlarining samaradorligini o'rganish	125
SH.MIRZAKULOV Kurashchining ko'p yillik texnik-taktik tayyorgarligi	128
I.R.SOLIYEV Qisqa masofalarga yuguruvchilarning start reaksiyasi va uning shakllantirish usullari	132
A.J.TANGRIYEV 15-16 Yoshli dzyudochilar "de-ashi-baray" texnik usulini bajarishdagi kinematiksining individual ko'rsatkichlari	134
D.B. SHAYMARDANOV Yuqori malakali mini-futbolchilarni saralashda innovasion texnologiyalarni qo'llash orqali jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	142
S.S.SAMADOV Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi	145
Z.N.AZIMOV Kanoeda eshkak eshuvchilarining koordinatsion qobiliyatini quruqlikdagi mashqlar yordamida samarali rivojlantirish usullari	149
R.G.ISRAILOVA Maxsus mashqlar orqali eshkak eshuvchilarning egiluvchanligini rivojlantirish uslubiyati	154
F.R.MAHAMADJANOV Yuqori malakali futbolchilarni tayyorlashda mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilishning innovasion texnologiyalari	156
I.I.NE'MATULLAYEV B.O'XOLMATOV Stol tennisida zamonaviy tayyorgarlik jarayonining samaradorligini oshirish	160
S.A.SAYDINOV Biatlonchilarning chang'i-roliklarda funksional tayyorgarligini tahlil qilish	163
N.SH.BOBOMURADOV Malakali paradzyudochilarning mashg'ulotlarida samarali texnik va taktik usullardan foydalanishning o'ziga xosligi va ahamiyati	165
F.R.TURAYEV Kurashchilarning mashg'ulotida umumiy va maxsus tayyorgarligi	168
J.SH. UMIRZOQOV Yuqori malakali voleybolchilarning musobaqa davridagi jismoniy va texnik tayyorgarligini optimallashtirish metodikasi	171
Ш.С.МИРЗАHOV Белбоғли курашчиларни машғулотларида рақибни кўтариб	176

ташлаш,кўллар куч қобилиятларининг шакиллантириш	
R.M.XOJIYEV Kuch qobiliyatlarining siklik sport turlarida tutgan o'rni	183
N.B.XUDOYNAZAROV Malakali baskrtbolchilarning o'zgaruvchan yo'nalishlarda tezkorligini rivojlantirish	185
F.SH.ZIYAYEV Yuqori malakali bosqon uloqtiruvchi sportchilarning mashg'ulotlarini rejalashtirish samaradorligi	190
A.Ф.АБДУЛЛАЕВ Обоснование методических особенностей при выбранной посадки велосипедистов-трековиков в командной гонке на треке	194
SH.U.ABIDOV Malakali futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish muammolari	197
T.H.ABDYKALYKOVA, Э.Ю.ХУСАИНОВА, Ж.В.МУРЗАШЕВА Анализ эффективности работы хозяйствующих субъектов кыргызстана по налогам	200
О.Ё.БЕКТОРОВ, С.И.АЛИМЖОНОВ Футболчиларнинг ҳужум ташкил этишдаги тактик ҳаракатларини баҳолаш	204
О.М.ЁКУБОВА Волейболчиларнинг ўйин натижадорлигини аероб машқлар жамланган мобил дастур орқали ошириш	208
И.Б.ЖУРАЕВ Повышение специальной физической подготовленности горнолыжников на этапах многолетней подготовки	217
Ш.Б.ИРГАШЕВА Внедрение инновационных технологий в сферу образования в узбекистане	220
Э.М.БИЙМЫРСАЕВА, Ж.А.АРЗЫБАЕВА, А.Э.ЮЭРКИНБЕКОВ Исследование состояния и развития региональных социально-экономических систем кыргызской республики	223
Д.Б.МАЖИЕВА, З.КАЛИНА Итоги и результаты исследования состояния экономических субъектов промышленной отрасли казахстана	228
А.Б.КАДЫРОВА Применение инновационных технологий в процессе подготовки ватерполистов	234
А.А.КАРИМОВ Рациональное соотношение тренировочных нагрузок юных хоккеистов в подготовительном периоде	237
Б.З.КАРИМОВ Развитие скоростно-силовых способностей студентов на занятиях баскетбола	239
Р.Ш.ИСАКОВ Организация учебно-тренировочного процесса и её влияние на атаковую результативность баскетболистов 3×3	243
С.ЭШТАЕВ Формирование двигательных представлений в процессе обучения гимнастическим упражнениям	246
О.Т.УМАРОВ, У.А.МУСАЕВА Значимость морфологических признаков в оценке перспективности волейболистов в процессе совершенствования спортивного мастерства	248
М.Х.НУРМАТОВ Yuqori malakali darvozabonlarni tayyorgarligini nazorat qilish	252
Э.М.БИЙМЫРСАЕВА, Э.Б.БОЛОТБЕКОВА, Э.К.АКЫЛБЕКОВА О методике раскрытия информации о финансовой отчетности предприятий и организации	254
Е.Н.ЧЕРНИКОВА Динамика показателей темпа педалирования и величин укладки в зависимости от силы и мощности в велоспорте	262
Б.РАШИДОВ Современные подходы к анализу движений и травматизма в хоккее: роль сенсорных технологий	265
Р.А.ЛУТФУЛЛИНА Влияние упражнений на координацию движений на качество выполнения технических элементов в настольном теннисе	267
С.ФЕДОРОВА Развитие высоты многооборотных прыжков у юных фигуристов на этапе начальной специализации	269
Э.И.БАЙТУРАЕВ Современные методики тренировки дзюдоистов и самбистов на этапе спортивного совершенствования	271

А.А.УММАТОВ Инновационный подход развития скоростной и прыжковой выносливости у волейболистов в условиях годичного цикла спортивной подготовки	274
Н.А.ТАСТАНОВ Юнон-рим курашчиларини тайёрлашда ташки ва ички разведкадан фойдаланиш услубияти	280
Б.К. БОБОМУРАДОВ Система подготовки юных футболистов в клубе “вердер” бремен (Германия)	282
Ж.К.РЕДЖЕПОВ Распределение тренировочной нагрузки хоккеистов клуба бинокор на этапе спортивного совершенствования	286
Р.Ш.ИСАКОВ Е.В.КОТЛОВ Р.Р.ДУЛАТОВ Скоростно- силовая подготовка баскетболистов	289
С.Р.ДАВЛЕТМУРАТОВ Повышения уровня выносливости футболистов в годичном цикле	291
М.Ш.РАХИМОВА Совершенствование тренировочной системы развития скоростных способностей у квалифицированных каратистов на этапе спортивного совершенствования	294
И.Н.ТУХВАТУЛЛИНА Показатели соревновательных нагрузок в годичном цикле у высококвалифицированных спортсменов	298
В.В.ШИЯН Модернизация содержания учебных программ подготовки специалистов по физической культуре как результат выполнения поисковых научных исследований	300
Н.Х.УМАРОВ, Ш.К.БЕКНАЗАРОВ Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности: содержательный аспект рабочей программы	303
Ғ.Ғ.ВОБОМУРОДОВ Kurashchilarda qo‘llaniladigan an‘anaviy «tashlash» harakatlarining biomexanikaviy yondashuv asosida klassifikatsiyalash	306
Н.Х.ФЕТХУЛЛОВА Совершенствование программных упражнений с обручем и мячом на основе средств специально-двигательной подготовки	310
Г.М. ХАСАНОВА Влияние акробатической подготовки в повышение уровня двигательной подготовленности в аэробной гимнастике	313
О.Ю.ХОЛМУРАТОВ Модифицированная методика спортивной тренировки велосипедистов-трековиков	316
U.YUSUFOV Og‘ir atletikachilarda kuch sifatlarini rivojlantirish	319
A.SOBIRJONOV Og‘ir atletikaning maxsus mashqlari orqali yengil atletikachilarni portlovchi kuch sifatini oshirish uslubi	321
I.M.MADRIMOV Havaskor bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash testlari asosida tanlab olish metodikasi	324
G‘.ISMOILOV Kikboks mashgulotlarida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	327
M.N.AVAZOVA Arwrestlingchilar musobaqaga tayyorgarligida og‘ir atletika vositalarining o‘rni va ahamiyati	331
I.M.MADRIMOV Professional bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash testlari asosida tanlab olish metodikasi	335
O.E.MAMISHEV Uloq-ko‘pkari sportchilarining yelka, qo‘l va oyoq mushaklarini kuchaytirishga qaratilgan jismoniy mashg‘ulotlar	338
I.I.NE‘MATULLAYEV B.O‘.XOLMATOV Stol tennisida zamonaviy tayyorgarlik jarayonining samaradorligini oshirish	342
F.R.TURAEV Yuqori malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik jarayonlari tuzilishi	344
H.XAKIMOV Og‘ir atlekchilar tayyorgarlik jarayonining istiqboli (ko‘p yillik) rejallashtirish	347
B.A.ESHANQULOV Sport tovarlari eksporti hajmini marketing voitalari yordamida oshirish	349
II-SHO‘BA. SPORT PSIXOLOGIYASI	
	354

A.P.XODJIEB Влияние специальных комплексных упражнений на предтренировочное психологическое состояние гребцов байдарочников	354
M.Y.YUSUPOVA Karate sport turida sportchilarning psixologik tayyorgarligi	357
E.C.EPIΦANOBA Психологические аспекты в тяжёлой атлетике	360
I.I.ABDULLAEV Ёшларни маънавиятининг ривожланишида спортнинг ўрни	363
O.R.IGAMBERDIYEV Futbolchilarni saralab olishda ularning turli tomonlarini baholash masalalari	365
K.D.YRASHIEV Интеллект–основадвигательнойдеятельности человека	367
B.З.КАРИМОВ Влияние психологической подготовки баскетболистов на успешность соревновательной деятельности	372
Д.СУЛТАНОВА, Ж.НАРЗИЕВ Психологическое обеспечение спортивной деятельности в контексте управления персоналом спортивных организаций	376
A.H.ИЛОВ Психологическая подготовка дзюдоистов и самбистов к соревновательной деятельности	377
III- SHO‘BA. TA‘LIM TIZIMIDAGI JISMONIY TARBIYA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	382
S.B.AZIMOVA Otm talabalari orasida chidamlilikni rivojlantirish metodikasi	382
SH.X.BADALOVA Talaba bokschilar jismoniy tayyorgarligida aylanma mashg‘ulotlarning o‘rni	384
M.YU.ЭРHAЗAPOBA инновационные подходы в преподавании русского языка в вузах	386
A.F.FARXODOV Ta‘lim tizimida qol jangi sport turining ahamiyati, muammolari va rivojlantirish istiqbollari	392
F.V.GANIYEVA Basketbol jamoalarini sport mashg‘ulotlari jarayonida interaktiv ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	395
J.Q.KARIMBEKOV Kurash bo‘yicha o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlarini klaster usulida tashkillashtirshning pedagogik shartlari	399
O.F.QAMBAROV Jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda innovatsion metodlar	403
D.A.OMONOV Talaba bokschilarda o‘ng qo‘l pastdan (uppercut) zarbasining maksimal burchak tezligi bo‘yicha dastlabki kinematik tahlili	406
M.A.RADJAPOV Jismoniy tarbiya ta‘limi jarayonini rivojlantirishning o‘ziga xosligi	408
A.K.SABUROV Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda basketbolchilarni tayyorlash metodikasi	413
SH.U.NABIYEV Talaba bokschilarda zarba berish texnikasining kinematik xususiyatlari	416
S.S.SAMADOV Oliy ta‘lim talaba yoshidagi morfologik va funktsional xususiyatlari	420
S.S.TAJIBAYEV Talaba bokschilarning yondan zarbasi davomida tana bo‘g‘imlarining burchak tezligining kinematik tahlili va zarba kuchining dastlabki natijalari	424
Z.SH.TUG‘ANBOYEVA Talaba kurashchi qizlarning kuch chidamkorligini rivojlantirish bo‘yicha anketa so‘rovnomasi o‘tkazish va ularni tahlili qilish	427
A.M.YUSUPOV O‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarida kurashchilarni tezkor-kuch sifatlarini takomillashtirish	432
M.M.JURABOYEVA Jismoniy tarbiya darslarida muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari	434
M.Ш.ИСМАИЛОВА Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни в системе образования	438
E.B.КОТЛОВ Оптимизация учебно-тренировочного процесса студентов баскетболистов для совершенствования атакующих действий	440

С.М.МУЗУРУПХАНОВА О вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов стоматологического профиля в Кыргызстане в современных условиях	443
Ч.РЫСПАЕВА Влияние психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности на академическую мотивацию студентов	449
С.СУЛЕЙМАНОВА Связь изменений в глубинных ощущениях с модификацией инструментов, используемых в обучении стрельбе из лука	451
Г.И.ТАРАСОВ Иновации в оценке качества освоения знаний студентов специализирующихся по плаванию	454
И.И.МОРГУНОВА Воспитание координационных способностей и гибкости у студенток-гимнасток	456
Д.ФАЙЗИЕВА Обучение терминологической лексике на уроках русского языка в спортивных вузах: теоретические и практические аспекты	459
SH.SHAYIMARDANOV Pedagogik tajriba davomida talabalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini o'zgarishi	461
K.SH.ZIYADULLAYEV, J.E.SUVANOV, A.D.BAHROMOV Sport tashkilotlarning moliyaviy barqarorligini tashkil etish va boshqariish	464
З.Ў.ТУЙЧИЕВ Мактабгача таълим муассасаларида гимнастика воситаларини кўллаш самарадорлиги	469
Н.К.СУЙНАЛИЕВА, Д.Б.МАЖИЕВА, З.КАЛИНА Учетная политика и ее значение в развитии системы бухгалтерского учета в кыргызской республике	472
А.Д.ДАВЛЕТБЕКОВА Физическая культура и спорт -как основа духовно-нравственного воспитания молодежи	476
I.XAYTMETOV Oliy ta'lim muassasasi talabalarning mumtoz raqs vositalari orqali jismoniy sifatlarini rivojlantirish	478
Ч.РЫСПАЕВА Влияние психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности на академическую мотивацию студентов	481
J.I.ERKINOV Maktab o'quvchilari o'rtasida milliy kurash orqali jismoniy rivojlanish va stressni kamaytirishning pedagogik sharoitlarini o'rganish	484
N.K. AYAROVA Maktab o'quvchilarining jismoniy faolligini boshqarishta sport menedjmentining samarali strategiyasi	488
A.B.JUMANIYAZOV Ta'lim sifatini ichki ta'minlash mexanizmi yaxlit va samarali ishlashi kerak	491
X.X.ATAMURATOV Futzal hakamlarining o'yin davomida jismoniy va funksional tayyorgarligini baholashning kompleks metodlari	493
А.И.ОЛИМОВ Жисмоний маданият йўналиши талабаларининг малакавий амалиётини "4+2" тартиби асосида самарали ташкил этиш йўллари	497
Н.Д.КАЙНАЗАРОВ Организация исследования и их обсуждения взаимосвязи спортивных достижений юных лыжников-гонщиков с комплексным влиянием показателей физической подготовленности	503
IV – SHO'BA. SPORT FAOLIYATINING TIBBIY-BIOLOGIK ASOSLARI	509
Н.К.СУЛТАНОВА Оценка функциональных возможностей квалифицированных таэквондистов на основе показателей кардиореспираторной системы	509
I.O.EGAMBERDIEV physiological basis for modeling loads in the annual training cycle of highly skilled canoe and kayaks	513
X.Y.MATNAZAROV Sportchilar zahirasini tayyorlashda tibbiy ta'minotning ahamiyati	516
N.YU.XUSHVAKOV, M.T.MUSAEV Jismoniy tarbiya va sportni tibbiy – biologik jihatdan ta'minlash	517
Е.С.ЕПИФАНОВА, Б.У.КАЮМОВ Морфофункциональные особенности адаптации и уровень физической подготовленности организма мстудентов-спортсменов	521

Т.Б.ДАРБАНОВ, Т.А.КУЛЫБЕКОВ Об управлении субъектами связи кыргызстана в современных условиях развития экономики	523
Ж.Т.АРЫНБАЕВ, Б.А.КЫДЫРОВ Об экономическом состоянии перерабатывающей отрасли кыргызской республики в условиях рыночных преобразований	527
S.N.SHARIPOVA, U.A.MUSAYEVA 4-7 Yoshli maktabgacha yoshdagi bolalar oyoqlarining patologik holatlarini sog'lomlashtiruvchi suzish va gimnastika vositalari bilan korreksiyalash	534
Д.Д.САФАРОВА, О.Т.УМАРОВ Прогнозирование резервных возможностей волейболистов 15-17 лет на основе информативных функциональных показателей с учетом игрового амплуа	536
И.А.ТАДЖИМАТОВ Применение биомеханических моделей для обучения опорным прыжкам	540
М.Г.ХАЙДАРОВ Спорт машфулотида биомеханик тахлил қилиш ва ҳаракатларни коррекциялашнинг аҳамияти ва самарадорлиги	544
G.A.YERALIEVA, A.U.KIDIRBAYEV, O.A.CHANKAYEV The impact of sports activity on the development of the reproductive system of young athlete girls	546
V-SHO'BA. OLIMPIYA HARAKATI: TARIX VA ZAMONAVIYLIK	553
Г.Т.АЛМАТОВ Заимствования в русской спортивной терминологии	553
A.D.BAHROMOV, J.E.SUVANOV Sport tashkilotlarining iqtisodiy o'sishi va rivojlanishini ta'minlashda strategik boshqaruvdan foydalanishning afzalliklarini asoslash	556
SH.X.GANIYEV, B.F.IKRAMOV Akademik eshkak eshuvchilarning koordinatsion imkoniyatlarini rivojlantirish uslubiyati	558
N.N.G'AFFOROV, M.A.HAYITOVA Sport terminologiyasi tizimida qishki va murakkab sport turlari leksik birliklarining o'rni	560
G.ISMAGULOVA, N.RAYIMOVA Ommaviy sportni rivojlanishini korporativ menejment asosida samarali boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish	563
I.S.MUSAYEV O'zbek tilini o'zlashtirishning ijtimoiy-sotsial omillari	566
N.A.MUSTAFAYEVA Sharof boshbekov dramalarida pragmatika	570
S.S.TAJIBAYEV, D.N.NAJMIDDINOVA Futbol mutaxassisligi talabalariga ingliz tilini o'qitishdagi zamonaviy yondashuvlar	573
I.R.SOLIYEV Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasining tarixi va erishgan yutuqlari	576
R.U.MEMETOV O'zbekiston sharoitida biatlonchilarning natijadorligini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish	579
S.R.DJALILOVA, L.T.TURSUNBOYEVA Teaching english for and through sport	582
A.SH.UMIRZAKOVA Olimpiya harakati: tarix va zamonaviylik	586
E.M.USMONOV Yengil atletika bo'yicha olimpiya va paralimpiya sport turlariga saralash tizimida gender va yosh omillarining ta'siri	588
J.M.XAITBOYEVA English as the lingua franca in international sports: psychological challenges for non-native athletes	590
R.X.NABIULLIN, J.I.QUVANDIQOV Xorijda korporativ sportni rivojlantirish va o'zbekistonda xorij tajribasini joriy etish	593
N.S.ABDIKADIROVA Yangi O'zbekiston strategiyasida inson omiling ustuvorligi	597
M.AZAMOVA Jahon sportining rivojlanish tarixi	599
A.A.AZIMKULOVA, Ш.Ф.ТОХИРОВА Значение хоккея в Узбекистане	601
A.X.BO'RIYEV Adaptiv moslamalar: tarixi, hozirgi yutuqlari va sportchilar hamda jamoiyatga foydasi	605
M.S.AYXODJAYEVA O'ZDJTSU da davlat tilini o'qitishning zamonaviy amaliyotida "faol texnologiyalar" tushunchasining mazmuni	608

Ш.Б.АЛИЕВА Рус тилида спорт терминологиясида сўзларнинг ўзлаштирилиши	610
Б.М.ДОСКАРАЕВ Т.Р.ТАСТАН Г.З.ТУРЕБЕКОВА Физическое воспитание в обществах центральной азии в раннем средневековье: историко-культурный анализ	613
М.УЛДАШОВ Aholi salomatligini mustaxkamlashda jismoniy mashqlarning organizmga ta'sirini o'rganish	619
Р.Х.НАБИУЛЛИН, И.И.ЮСУПОВ Инновации и развитие стрелкового спорта в республике узбекистан	621
Н.КАРИМОВА, Д.СУЛТАНОВА, Ж.НАРЗИЕВ Технологии как инструмент повышения мотивации в спорте	623
М.ШОНАЗАРОВА, Ж.НАРЗИЕВ Государственно-частное партнёрство в развитии спортивной инфраструктуры узбекистана	626
Д.НУРУЛЛАЕВА Osiyo mamlakatlari va o'zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportning rivojlanish tarixi	627
А.У.РАШИДОВ Повышение эффективности подготовки шахматистов на основе интенсификации тренировок	630
Т.С.УСМАНХОДЖАЕВ, Н.А.ЧОРШАМИЕВ Этно спорт- народные игры – эффективные средства, методы и формы организации двигательной активности детей, юношей и студенческой молодежи	633
М.ЮСУПОВА Шахар ва кишлок шароитларида яшовчи 16 ёшли ўқувчиларнинг саломатлик даражасини солиштирма баҳолаш	636
Н.Р.ЮСУПОВА Sport ijtimoiy institut sifatida: jismoniy madaniyat va uning ijtimoiy hamda inkluziv vazifalari	639
VI-SHO'BA. INKLYUZIV VA ADAPTIV JISMONIY TARBIYA	643
Ш.Г'ОФУРОВ, Т.Г'ЙОСОВ Imkoniyati cheklangan yuqori malakali balandlikka sakrovchilarining sakrash texnikasi xususiyatlari	643
А.Х.БО'РИЕВ Adaptiv moslamalar yordamida yosh gimnastikachilarning maxsus harakatlar tayyorgarligini rivojlantirish	648
Ш.И.ЖУМАЗАРОВА O'smir yoshli o'quvchilarining tayanch – xarakat apparatida buziishar mavjud bo'lgan va suzish bilan shug'ullanuvchi o'smirlarni jismoniy rivojlanishi va funktsional xolatini qiyosiy baholash	650
Ш.У.ҚИЙОМОВА Imkoniyati cheklangan sportchilarni para yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turiga o'rgatish uslubiyati	654
С.ХАКИМБАЕВ, Р.И.МЕЛЗИДИНОВ Mkoniyati cheklangan futbolchilarni jismoniy va texnik-taktik tayorgarligini kompleks nazorat qilish	659
Д.УМАРОВ, Д.ХАСАНОВ O'zbekistonda inkluziv ta'limning o'rni va ahamiyati	662
Д.А.ХО'ЖАМКЕЛДИЕВА Parabadmintonchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish xususiyatlari	665
Г.М.ЗОИТОВА Использование цифровых технологий для повышения эффективности адаптивного плавания	667
М.Н.НОРҚОБИЛОВ Ko'rish funksiyasi zaif bo'lgan o'smirlarning funktsional holatining ko'rsatkichlari	670
Н.К.СВЕТЛИЧНАЯ Инновации и современные технологии в развитии адаптивной физической культуры	674
С.С.АБДУСАТТАРОВА, С.А.ЗИЯМУХАМЕДОВА, Л.Т.СЕЙДАЛИЕВА Особенности реабилитации перенапряжения нервной системы нейропротекторами в адаптивном спорте	677
С.ЮНУСОВ Методика построения годичного цикла подготовки паралимпийцев высокой квалификации	681
VII-SHO'BA. BOLALAR VA O'SMIRLAR JISMONIY TARBIYASI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLAR	684

O.E.TOSHMURODOV T.O.ERKINOV Yosh kurashchilarda texnik usullarni bajarishda faol ishtirok etuvchi asosiy va yordamchi mushakllarni rivojlantirish orqali egiluvchanlikni shakllantirish	687
K.SH.SHOKIRJONOV Укув машғулот гурухи футболчиларини жисмоний тайёргарлигини тузулиши	690
A.A.TURSUNOV 11-12 yoshli voleybolchilarda olib borilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarda to'pni pastdan va yuqoridan ikki qo'llab qabul qilish-uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasi.	691
G.I.AXMEDOVA Sinxron suzish bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarda nafas ushlab turishni rivojlantirish	695
M.ILYOSOVA Boshlang'ich tayyorgarlik davrida yosh stol tennischilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish	698
O.Z.PIRMATOV, M.T.IRISBAYEV 13-14 yoshli darvozabonlarni o'yindagi texnik-taktik harakatlarini o'rganish	700
B.A.ISHIMOV Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi brassist suzuvchilarning oyoq kuchini oshirish	701
M.P.ИЗРАИЛБЕКОВА Художественная гимнастика как средство формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста (5–7 лет)	704
M.O.JIYANOV Yosh qo'l jangichilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish	707
A.A.JUMAGULOVA Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda o'quv-mashg'ulot jarayonining pedagogik asoslarini takomillashtirish	709
SH.KURBONOVA, SH.TURSUNOV Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlar va gimnastika mashqlarining uyg'unligi	713
M.M.ЮСУПОВ Креативный подход в предупреждении, профилактике спортивного травматизма среди детей и подростков	717
N.SH.MUXSINOV. Yuqori malakali gandbolchilarni musobaqa faoliyatiga tayyorgarligi	720
D.RAXMATOVA, D.XASANOV Maktab o'quvchilarida chidamlilikning o'rni va ahamiyati	723
A.SHPIRNAZAROV Sport sog'lamlashtirish guruhlari shug'ullanuvchilarining suzish boshlang'ich ko'nikmalariga o'rgatishning musobaqa-o'yin usulini qo'llash imkoniyatlari	726
O.ORIPOV, Z.BEKNAZAROV Yosh futolchilarni texnik tayyorgarligini modellashtirish	729
SH.D.SAIDOVA, F.T.UMARALIYEVA 12–13 yoshli tennischilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasi.	732
SH.TURSUNOV, SH.KURBONOVA Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlar va gimnastika mashqlarining uyg'unligi	734
A.A.UTEPOV 10 yoshli karatechilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida texnik harakatini rivojlantirish dasturini tajribada asoslash	738
U.G.XUDOYOROVA Yosh karatechilarning tayyorgarlik jarayonida qo'llanadigan funksional ko'pkurash - krossfit vositalarining samaradorligini o'rganish	743
A.MASHARIPOV Islom birdamligi o'yinlarida o'zbekiston sportchilarining ishtiroki	747
U.G.XUDOYOROVA Yosh karatechilarning tayyorgarlik jarayonida qo'llanadigan funksional ko'pkurash - krossfit vositalari yuklamalarini tahlili	748
A.A.NABIYEV Rivojlanayotgan sport turlarini yoshlar orasida yanada rivojlantirishda ilmiy tahlil, sportchilarni saralash va tayyorgarlik jarayonlarini yagona tizim sifatida tashkil etish yo'llari	751

ALIYEV N.K. Kurashda 7-8 yoshli sportchilarni “beldan oshirib tashlash” texnik harakati fazalarining morfo-biomexanik tahlili”.	755
M.J. DAVURBAYEVA Maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi.	758
T.ТОЛОНБАЕВ, С.Т.КУРМАНБАЕВА Капитал экономических субъектов и его научное познание	762
А.Х.АБДУРАЗАҚОВ Многолетняя подготовка дзюдоистов и самбистов на начальном этапе (мужчины)	766
А.М.РАЖАПОВ Многолетняя подготовка дзюдоистов и самбистов на этапе начальной специализации (мужчины)	770
А.М.АНАРБАЕВ Многолетняя подготовка дзюдоистов и самбистов на этапе углубленной спортивной подготовки (мужчины)	775
В. Р.ОЗДАЕВА Многолетняя подготовка дзюдоисток и самбисток на начальном этапе (женщины)	779
Х.Д.МАМАТХОЖАЕВА Многолетняя подготовка дзюдоисток и самбисток на этапе начальной специализации (женщины)	785
А. Ф.САДУЛЛАЕВ Многолетняя подготовка дзюдоисток и самбисток на этапе углубленной спортивной подготовки (женщины)	790
К.С.НАЗАРОВА Бошланғич синф ўқувчиларида туғри коматни шакллантиришда стретчинг машқларининг аҳамияти	795
М.Д.ОРТИКОВА Анализ содержания процесса обучения программным упражнениям с булавами гимнасток 8-9 лет	798
S.N.PULATOV Musobaqa jarayonida yosh futbolchilarning texnik- taktik harakatlarni bajarish samaradorligini tahlil qilish	801
А.А.ПУЛАТОВ Тенденции современного волейбола диктует на необходимость нового подхода к обучению игровым навыкам (на примере юных волейболистов 13-14 лет)	806
Р.Р.ДУЛАТОВ Методика прыжковой подготовки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	810
А.Б.РАХИМОВ, З. У.РАХИМОВА Проблемы и перспективы физического воспитания детей и подростков	812
Т. Р.МИКАИЛОВА Развитие силовой выносливости боксёров в возрасте 15-16 лет	813
А.К.ЭШТАЕВ Координационной подготовки юных гимнастов	816
У.ССАЙДУМАРОВЪ, А.ОТУРАБЕКОВ Особенности применения круговой тренировки для повышения уровня специальной выносливости хоккеистов 16–18 лет	820
А.А. TULYAGANOV Yosh futbolchilarning simmetrik-asimmetrik harakatlari bo'yicha ma'lumotlar tahlili	824
А.Т.ШЕРМУХАМЕДОВ Sport takomillashuvi guruh futbolchilarining o'quv-mashg'ulot yuklama parametrlarining musobaqa yuklama parametrlariga nisbatan mutanosibligini tadqiq etish	826
Г. И.ЯРКУЛОВ Анализ показателей технико-тактических действий футболистов учебно-тренировочной групп с учетом различных игровых амплуа	830
Z.CH. NORQULOVO O'quv mashq guruhidagi og'ir atletikachilar mashg'ulotida musobaqa mashqlarini bajarish mahoratini takomillashtirishga yo'naltirilgan maxsus yordamchi mashqlarni rejalashtirish	832

S.I.BOZORBOYEV Yosh bokschildarda tezkorlik sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini baholash	839
U.BAXTIYOROV, M.A.ISHMURATOVA O‘quv mashg‘ulot bosqichida 12–14 yoshli basketbolchilarning umumiy jismoniy tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuini ishlab chiqish	843
Y.Y.ARIPOV Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksiz tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari	846
VIII – SHO‘BA. AYOLLAR SPORTI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLAR	852
N.ISAYEVA Badiiy gimnastikachilarda artistiklikni rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan asosiy vositalar	852
A.AKBAROV, B.BURIYEV Fijital sport turlari vositalaridan foydalanib o‘quvchi qizlarning sportga qiziqishlarini oshirish	854
H.BEKMIRZAYEVA Para pauerliftingchi qizlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasi.	856
B.EGAMBERDIEVA Women in chess: brilliant moves and progression to grandmaster	861
D.RAMANOVA, G.AVAZNIYAZOVA, A.KIDIRBAYEV Yengil atletika bilan shug‘ullanuvchi sportchi ayollarning muammolari va istiqbollari	867
ATANAZAROV A.A Kurashchilar va kurashchi qizlarning chidamkorligini rivojlantirish uslubiyati	870
S.ISMATULLAYEVA Kurash turlari bilan shug‘ullanuvchi sportchi qizlarning musobaqa faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish	874
D.TUYCHIYEVA Badiiy gimnastika mashg‘ulotlarida 7-8 yoshli qizlarning egiluvchanligini rivojlantirish	878
B.N.AKROMOV Ayollar futboli muammolarini o‘rganilganligi va yechimini kutayotgan ayrim dolzarb masalalar xususida	880
Д.А.АЛИМОВА Проблемы и пути совершенствования технико-тактической подготовки женщин-боксёров	883
MIRDJAMALOVA N. Z. Ayollar sportda gender tenglik muammolari	885
Н.Ю.ПАХРУДИНОВА Анализ средств выразительности спортивно-художественных композиций в художественной гимнастике	887
С.Ф.АШУРКОВА Проблемы и перспективы развития женского волейбола в узбекистане	890
М.В.МОЙСЕЕВА Проблемы подготовки женского футбола в м.в.узбекистане	895
Р.Д.ХАЛМУХАМЕДОВ Современные проблемы развития женского бокса: институциональные, социальные и психологические аспекты	898
Л.Д. СЕЙДАЛИЕВА, С.А. АБДУЛЛАЕВА Гендерное равенство и барьеры в женском спорте: вызовы и пути их преодоления	901
Л.Д. СЕЙДАЛИЕВА Женщины в спорте: преодоление препятствий и стратегии устойчивого развития	903
G‘.YUSUPOV Yosh badiiy gimnastikachilarni uloqtirish va ilib olish harakatlarini o‘rgatish xususiyatlari	906
N.M.YUSUPOV Futbolchi qizlarining texnik tayyorgarligi	908
D.J.AXMADOV Kamondan otishda sportchilarni saralash va boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni takomillashtirish	912
Б.МУСАЕВ, А.МУСАЕВА Развития физических качеств девочек младшего школьного возраста средствами художественной гимнастики	916
SH.S.YOLDASHOV Actual problems of the long-term training system in equestrian	921
О.ГОНЧАРОВА Мониторинг и анализ последних олимпийских достижений современного узбекистана в период независимости	924
Ф.КЕРИМОВ, О.ГОНЧАРОВА Детерминанты олимпийских достижений	926

узбекистана: мониторинг, бенчмаркинг и направления дальнейшего совершенствования	
E.RADJABOV Yosh voleybolchilarni ommaviy sport musobaqalariga tayyorlashning dolzarb muammolari	929
З.А.АГЗАМОВА, В.В.МУН Формирование навыков ведения мяча у детей 10–12 лет в хоккее на траве	931
А. АКВАРОВ, А.М.ДЖУРАБАЙЕВ, М.У. АДАШЕВА О‘quvchi yoshlarning harakatlanish sifatлари ko‘rsatkichlarini yaxshilash	934
С.ИБРАГИМОВА, К.ЮЛДАШЕВА, А.ДЖУРАБАЕВ, Н.ТУРАЕВА Цифровые технологии в киберспорте	937
SH.S.TILAVOV Triatlonda dastlabki ixtisoslashuv bosqichida yillik mashg‘ulot siklining tuzilishi	939
R.M.QULMURODOV О‘quv mashq guruhi 14-15 yoshli triatlonchilarning umumiy va maxsus tayyorgarlik tizimini takomillashtirish	945
A.X.MIRZAXALILOV Yosh triatlonchilarning mashg‘ulot jarayonlarini optimallashtirish qaratilgan amaliy tavsiyalar	948
D. ZAYNITDINOVA Planning the daily routine of athletes aged 14-16	951
Ш.Ш.КАДЫРОВ Интеграция спортивных игр в образовательный процесс высшего учебного заведения как инструмент формирования физической культуры студентов	958
Л.Т.СЕЙДАЛИЕВА, С.А.ЗИЯМУХАММЕДОВА, С.С.АБДУСАТТАРОВА Инозитол и его влияние на репродуктивную систему спортсменов (обзор литературы)	960
S.A.ZIYAMUXAMEDOVA, G.H.BOQIYEVA, D.T.BERDIYEVA Tanlangan sport turlarida mashqlanishning buzilishi va o‘ta mashqlanish vaqtida sodir bo‘ladigan morfo-funksional o‘zgarishlarni baholash	962
С.А.АБДУЛЛАЕВА, Н.И.МЯГКОВА Сравнительная оценка физического развития школьников, не занимающихся спортом и юных футболистов 13-15 лет	966
SH.A.ARISLANOV Karate sport turi bilan shug‘ullanuvchi sportchilarning ruhiy holati	969
А.Ш.ЖИЕМБАЕВ Техническая подготовка юных футболистов 12-13 лет на начальной стадии тренировочного процесса в условиях детско-юношеской спортивной школы	972
О.А.БЕКМАГАНБЕТОВ Анализ воздействия регулярных занятий плаванием на физическое и психоэмоциональное здоровье детей дошкольного возраста	975
R.A.MELZIDDINOV, S.XAKIMBAYEV Imkoniyati cheklangan futbolchilarni jismoniy va texnik-taktik tayorgarligini kompleks nazorat qilish	979
SH.QILICHEV Yosh futbolchilarning tayyorgarligini kompleks nazorat qilish va baholash muammosi	980
ANATOLII BOSENKO, VITALIY BUFTYAK Level of agility development in young boxers of 12-14 years of age	983
А.А.МАХАММАДИЙЕВ Axloqiy qadriyatlar asosida sportda doping nazoratini kuchaytirish yo‘llari	985
J.T.TURMATOV Futbolchilarning diqqat xususiyatlarini takomillashtirishning nazariy asoslari	988
М.ДЖ.МИРХОСИЛОВ Памяти ученого посветившего жизнь спортивной медицине	990
Ж.П.НАРЗИЕВ Особенности формирования эффективного руководителя в физкультурно-спортивных организациях	993